

Fransız siyasi diskurslarında verbal və qeyri-verbal vasitələrin təsir mexanizmləri

Orucova Yeganə Məşədi qızı

Azərbaycan Dillər Universiteti / Xəzər Universiteti
orucova-yeqana@rambler.ru; tel.: (+994) 50 649 09 71

XÜLASƏ

Siyasi diskursun effektivliyi yalnız məzmunla deyil, həm də onun təqdimat forması ilə müəyyən olunur. Kompleks kommunikativ strategiyalarla səciyyələnən müasir fransız siyasi diskursu verbal (sözlərin konnotativ və denotativ mənaları, faktoloji məlumatlar) və qeyri-verbal (vizual və səs kanalları) vasitələrin qarşılıqlı əlaqələrinin yüksək səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. Bu qarşılıqlı təsirin araşdırılması üçün bu tədqiqatda Fransa prezident seçkiləri (2017-ci və 2022-ci illərdə keçirilmiş prezident seçkiləri) ərəfəsində yayımlanan siyasi reklam mətnləri və təbliğat videoları empirik material kimi seçilmişdir. Təhlil semiotik və praqmatik yanaşmaların sintezinə əsaslanır. Tədqiqatın əsas məqsədi siyasi reklam mətnlərinin struktur-kompozisiya xüsusiyyətləri və videokliplərin quruluşu çərçivəsində dil, vizual və audio (səs) kodlarının qarşılıqlı əlaqə səviyyəsini müəyyənləşdirmək, eləcə də bu elementlərin yaratdığı praqmatik təsiri təhlil etməkdən ibarətdir. Son dövrlərdə audiovizual reklam janrına aid olan siyasi videoçarxlar siyasi kommunikasiya vasitələri arasında geniş yayılmış və effektiv təsir gücünə malik janr kimi ön plana çıxmışdır. İki qeyri-bərabər komponentlərdən (lingvistik və təbii dildən kənar işarə sistemlərinə aid olan) ibarət olan bu janr namizəd haqqında qısa və strukturlaşdırılmış məlumat təqdim etməklə, onun oxucu tərəfindən asanlıqla mənimsənilməsinə şərait yaradır. Tədqiqat göstərir ki, müasir fransız siyasi diskursunda vizual komponentlərin (video fraqmentlər, fotosəkillər, sxemlər, mətnin şrifti və rəng xüsusiyyətləri, jestlər və mimika) və audio elementlərin (musiqi, alqışlar, tamaşaçı reaksiyaları, danışanın səs tembri və intonasiyası və s.) qarşılıqlı təsiri siyasi mesajların emosional və rasionallıq aspektlərini birləşdirərək onların təsir gücünü artırır və siyasi mövqelərin daha effektiv təqdimatına şərait yaradır.

Açar sözlər: siyasi diskurs, siyasi reklam mətnləri, verbal və qeyri-verbal vasitələr, praqmatika

GİRİŞ

Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir informasiyanın ötürülməsi prosesində dil vasitələri dominantlıq təşkil etsə də qeyri-verbal vasitələrin rolu da az əhəmiyyət daşımır. Bu məsələyə daha dərinəndən aydınlıq gətirmək üçün, ilk növbədə fransız siyasi reklam mətnlərinin struktur-kompozisiya xüsusiyyətlərinin təhlilini vacib bildik. Belə bir təhlil, həm mətnin daxili quruluşunu, həm də onun vizual və emosional təsir gücünü anlamağa imkan verir.

Siyasi reklam mətnlərinin struktur-kompozisiya xüsusiyyətləri

Siyasi reklam mətninin strukturu ünvan sahibindən, reklam daşıyıcısından, reklam şirkətinin strategiyasından asılı olaraq, “standart” və ya fərqli ola bilər. Siyasi reklam mətnləri, adətən, müəyyən əsas komponentlərdən ibarət olur: namizədin və ya partiyanın adı, başlıqlar, vizual material (foto və ya anti-reklam kontekstində karikatura), əsas mətn və sloqan. Sloqan qrafik

simvolla – loqotip – partiyanın adının kiçik qrafik təsvirlə birləşməsi ilə tamamlana bilər (məsələn, partiya liderinin fotosəkillərindən, onun soyadından və reklam şirkətinin əsas şüarından, partiyanın adına işarə edən abreviaturlardan, eləcə də ağ və qırmızı rəngdən). Loqotipin bu cür təşkili bir çox fransız partiyaları üçün xarakterikdir. Partiyaların əksəriyyəti fransız milli bayrağının rəngindən (ağ, göy, qırmızı) və orijinal şifrədən (məsələn: UMP – « *Union pour un Mouvement Populaire* »; R.P.F. – « *Rassemblement pour la France* », MPF – « *Mouvement pour la France* »), eləcə də Fransanın milli simvollarının sxematik təsvirindən (məsələn, qall xoruzu) istifadə edir. Seçkiqabağı çıxışlar özünəməxsus kompozisiya xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu xüsusiyyətlərə motivasiyalı və qanunauyğun məzmun, çıxışın struktur elementlərinin məqsədəuyğun şəkildə yerləşdirilməsi, onların qarşılıqlı nisbəti və materialın sistemli təşkili daxildir. Eyni zamanda, siyasi reklam mətnlərinin struktur-kompozisiya hissələrinin hər biri seçkiqabağı diskursun müəyyən funksiyalarını yerinə yetirir. Bu funksiyalar arasında informativ (məlumatvermə), təsiredici (emosional və psixoloji təsir), inspirativ (ilhamlandırma) və təbliğat-təşviqat (ideoloji yönləndirmə) aspektləri xüsusi yer tutur. Nəticədə bu prinsiplər əsasında qurulması auditoriyanın diqqətini cəlb etməyə, onları namizədin mövqeyini qəbul etməyə təşviq etməyə, həmçinin seçici davranışına təsir göstərərək onları fəal iştirakçılara çevirməyə imkan yaradır. Belə bir kommunikasiya strategiyası, eyni zamanda, mənfi münasibət bəsləyən auditoriyanın mövqeyini neytrallaşdırmağa, tərəddüd edənləri tərəfdara çevirməyə qadirdir. Bu baxımdan, siyasi reklam mətnlərinin funksional quruluşu yalnız informasiya ötürmək deyil, həm də ictimai rəyin formalaşdırılması və seçki nəticələrinə təsir göstərmək baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Siyasi reklam məlumatını təşkil edən elementləri bir neçə hissəyə bölmək mümkündür. Bu elementlər, ümumilikdə, reklam mətninin funksional və struktur baxımından effektivliyini təmin edən komponentlər kimi çıxış edir. Onlar aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər:

1) *başlanğıc* (salamlama, müraciət, namizədin öz seçicilərinə müraciəti); auditoriya ilə əlaqənin qurulması (qayğı nümayiş etdirmək, onlarda maraq yaratmaq); mövzuya giriş;

2) *partiya və ya namizədin təqdimatı*. Siyasətçinin imicinin yaradılması zamanı siyasi reklamın mətnlərində böyük diqqət siyasətçinin həm adı insan kimi (xasiyyətin cəhətləri, ailə vəziyyəti), həm də müəyyən vəzifəyə layiqli namizəd kimi (peşəkar fəaliyyəti, nailiyyətləri) xarakterizə olunmasına ayrılır. Müəlliflər siyasətçi imicini yaradaraq onun şəxsi xüsusiyyətlərini, ailə vəziyyətini, sosial statusunu vurğulayır; onun peşəkar fəaliyyətini kifayət qədər ətraflı şəkildə təsvir edir. Və bu cür struktur-kompozisiyalı reklam mətnləri ilə müəlliflər seçiciləri siyasətçinin müəyyən siyasi qüvvəyə – partiya rəhbərlik etmək və müəyyən vəzifəni icra etmək üçün zəruri bilik və keyfiyyətlərə malik olduğuna inandırmağa çalışırlar;

3) *əsas reklam mətni*; problemin qoyuluşu; problemin həllinin təklif olunması; problemin həlli ilə açılan perspektivlərin izahı. Siyasi reklam mətnlərinin əsas hissəsinin məzmununu birbaşa siyasi reklam kompaniyasının strategiyasından və taktikasından asılıdır. Reklam mətni, bir qayda olaraq, partiya tərəfindən təbliğ olunan əsas ideyalardan ibarət olub, problemi qarşıya qoyur və onun həllinə işarə edir. Əsas reklam mətni əksər hallarda argument elementlərindən ibarət olur. Məsələn, müəlliflər məşhur və mötəbər insanlara, incəsənət sahəsində ulduzlara və ya seçici kimi adı insanın şahidliyinə istinad edirlər. Siyasi reklam mətnlərində, eləcə də tez-tez aforizmlərdən, çağırışlardan və şüarlardan istifadə edildiyi müşahidə olunur. Məsələn: « *Le 13 juin, c'est important, ne vous trompez pas de bulletin!* ».

4) *yekun və vədlər*. Bu hissədə reklam məlumatının əsas ideyaları formalaşır və ya dəqiqləşdirilir. Siyasi reklam mətnlərində necə ki, giriş hissə, eləcə də nəticə vacib məntiqi-psixoloji gərginlik daşıyır. Yekun hissədə müəllif yaranan təəssüratı gücləndirməyə, auditoriyanı fəaliyyətə həvəsləndirməyə, namizədə səs verməyə çağırır.

Siyasi reklam janrlarında verbal və qeyri-verbal komponentlər

Son zamanlarda audiovizual reklam nümunəsi olan siyasi videoçarxlar və ya videokliplər siyasi reklam janrları arasında böyük populyarlıq qazanıb. Bu janrlar özündə iki qeyri-bərabər hissədən ibarət olan mətnləri birləşdirir: verbal (lingvistik) və qeyri-verbal (təbii dildən başqa digər işarə sistemlərinə aid olanlar). Bu xüsusiyyətlərinə görə, siyasi reklam videoçarxları xüsusi bir emosional çalara və tonallığa malikdir. Bu kimi reklamlarda namizəd haqqında əsas məlumatlar yığcam və sistemli şəkildə təqdim olunur ki, bu da seçicilərin həmin məlumatları asanlıqla qavramasına şərait yaradır.

Verbal və qeyri verbal vasitələrin qarşılıqlı təsirini təhlil etmək üçün, Fransada seçki kompaniyası ərəfəsində yayımlanan prezidentliyə namizədlərin (E.Makron, M. le Pen) seçkiqabağı təbliğat videolarını obyekt kimi götürdük. Tədqiqatın məqsədi videoklipin quruluşunda dil, vizual və audio (səs) kodlarının necə və nə dərəcədə qarşılıqlı əlaqədə olmasını, hansı pragmatik effekt yaratdıqlarını izləməkdir.

Videokliplərdə qeyri-verbal ifadə vasitələri kimi:

1) əyani (vizual) vasitələr (video parçalar, fotoşəkillər, sxemlər, ekrandakı mətnin şrifti və rəngi, jestlər və danışanın üz ifadələri (mimika);

2) audio və ya səs effektləri (musiqi, alqışlar, tamaşaçıların səsləri, danışanın səs tembrinə və intonasiyasına və digər səslər) təhlil olundu.

Qeyri-verbal komponentlər müxtəlif dərəcələrdə tədqiq olunur. Paralingvistik vasitələrin istifadəsinə bir neçə yanaşma ayırd edilə bilər:

1) bəzi kliplərdə siyasətçinin video görüntüsü, ekrandakı mətni və namizədin nitqini əks etdirən kiçik videofraqmentlər (məsələn, le Penin bəzi klipləri) əks olunur (bu cür videolarda fon musiqisinin mövcud olması mümkündür);

2) vizual və səs komponentləri tam şəkildə təmsil olunan video çarxlar. Bunlar verbal və qeyri verbal komponentləri üzvi şəkildə birləşdirən, bir-birini tamamlayan orijinal mini filmlərdir. E.Makronun bütün videoları və Le Penin bir klipi bu kateqoriyaya daxildir.

Tədqiq olunan videolardakı ən sadə vizual vasitələr, tez-tez şifahi ifadə vasitələrinin göstərilməsinə xidmət edən üz ifadələri (mimikalar) və jestlərdir. Tədqiqat üçün ən çox maraq doğuran, mətnə mövcud olan lingvistik ifadə vasitələrinin və üslubi fiqurların qeyri-verbal təsvir nümunələridir. Bunun üçün adətən əksər hallarda videofraqmentlər, nadir hallarda şəkillər, daha çox qeyri-verbal vasitələr metaforları təsvir etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, E.Makronun videolarında söylədiyi « *Mettre la France sur le chemin du progrès* » (Fransanı tərəqqi yoluna qoymaq) ifadəsi müxtəlif yolların (magistral, ölkə yolu) video görüntüləri ilə, « *mettre la France en marche* » (Fransanı hərəkətə gətirmək) metaforu isə irəli addımlayan müxtəlif yaş, peşə və təbəqəyə aid insanların videosu ilə müşayiət olunur [2]. Bu misallarda verbal bir metafor qeyri-verbal metonimiya ilə müşayiət olunur. Videodakı ayrı-ayrı insanlar bütövlükdə Fransanın bir hissəsi kimi hərəkət edirlər və onların irəliləməsi (həqiqi mənada) bütün ölkənin tərəqqisi ilə əlaqələndirilir (məcazi mənada). Beləliklə, metaforun alıcıya emosional təsiri xeyli artır.

Bəzi hallarda qeyri-verbal ifadə üsullarında müəyyən simvol vasitələri ilə əlavə mənalardan ötürülməsini də müşahidə etmək olur. Məsələn, videoların birində Marin le Pen dənizdə üzən yaxtanın başında dayanır [1]. Bu yolla, video yaradıcıları, birinci növbədə, siyasətçinin adının semantikasına (Marin – “dəniz”) işarə edirlər, ikincisi, liderin obrazını qavramaq üçün lazımı assosiasiyalar qururlar: yaxta həyat dənizi boyunca üzən Fransanı, sükan arxasında Le Pen isə inama ilhamlandırır və ölkədə asayışı bərpa edəcəyini vəd edən bir şəxs obrazını yaradır.

Fransada yerləşən və ümumiyyətlə müəyyən milli dəyərlərin simvolu olan mədəni-tarixi obyektlərin və abidələrin şəkillərinin videoçarxlarda istifadəsi də simvolizasiyaya bir nümunədir.

Namizədlərin (E.Macron, M. le Pen) kliplərində Eyfel qülləsi (Fransanın simvolu), Marianna heykəli (azadlıq, bərabərlik və qardaşlıq rəmzi) və s. yer alır.

Videoların birində M. le Penin bir at üzərində görüntüləri, eyni zamanda « *Je suis intensivement, fièrement, fidèlement, évidemment française* » [1] – (Mən intensiv, qürurlu, sədaqətli, təbii bir fransızam) fikri canlanır. Siyasətçi yüzillik müharibə zamanı Fransa Krallığının xilaskarı kimi hörmət qazanan Janna Darkla bərabər görünür. Bu fraqmentlə Le Pen ölkə tarixindəki rolunu simvolik olaraq vurğulamağa çalışır. Burada, eləcə də hiperbolanın istifadəsi və müqayisədən də danışmaq olar.

Tədqiq olunan videokliplərdə xüsusi ekspressiv rolu səsə əsaslanan ifadə vasitələri oynayır. Bu vasitələr, vizual və verbal komponentlərlə yanaşı, auditoriyaya emosional təsir göstərmək və mesajın daha təsirli çatdırılmasını təmin etmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəla, natiqin səsinin tonu, tembr və intonasiyası nitqin cəlbediciliyinə və inandırıcılığına birbaşa təsir göstərir. Bu elementlər vasitəsilə nitqin ritmi, vurğuları və pauzaları tənzimlənir, bu da auditoriyanın diqqətini yönəltmək və emosional rezonans yaratmaq üçün istifadə olunur. Əlbəttə ki, bu tədqiqat çərçivəsində intonasiyanın bütün incəliklərini əhatə etmək mümkün deyil. Bununla belə, aşağıdakı əsas səsə əsaslanan ifadə vasitələrini qeyd etmək olar:

1. *Trop və fiqurların vurğulanması* – müəyyən ifadələrin və ya bədii vasitələrin intonasiya ilə ön plana çıxarılması;
2. *Pauzaların istifadəsi* – ekspressiv vasitələrin və ya mühüm məqamların vurğulanması məqsədilə nitqdə fasilələrin yaradılması;
3. *Səs tonunun dəyişməsi* – müəyyən üslubi fiqurların və ya emosional yüklü ifadələrin tələffüzündə tonun yüksəlməsi və ya enməsi;
4. *Sözlərin hecalara bölünməsi* – dramatik effekt yaratmaq və ya diqqəti artırmaq məqsədilə sözlərin qeyri-adi şəkildə tələffüzü;
5. *Samitlərin vurğulu tələffüzü* – xüsusilə sərt və kəskin səslərin gücləndirilməsi ilə emosional təsirin artırılması.

Bu cür səsə əsaslanan vasitələr, siyasi reklamın emosional və psixoloji təsir gücünü artırmaqla yanaşı, seçicinin yaddaşında qalıcı iz buraxmaq məqsədinə də xidmət edir. Beləliklə, səs komponenti siyasi diskursun mühüm semiotik qatlarından biri kimi çıxış edir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqatın empirik bazasını 2017 və 2022-ci illərdə Fransada keçirilmiş prezident seçkiləri ərəfəsində namizədlər tərəfindən təqdim olunan çıxışlar, seçki şüarları, siyasi reklam mətnləri və vizual-audial təbliğat materialları – xüsusilə video çarxlar – təşkil edir. Bu materialların təhlili semiotik və pragmatik yanaşmaların sintezinə əsaslanaraq, siyasi diskursun strukturunu, mənalandırma mexanizmlərini və kommunikasiya strategiyalarını üzə çıxarmağa yönəlmişdir.

NƏTİCƏLƏR

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, fransız siyasi diskurslarında nitq amillərindən savayı tamaşaçıya təsir göstərən təsvir də böyük rol oynayır. Məsələn, siyasi reklam diskursu auditoriyaya təsir etmək üçün verbal və qeyri-verbal vasitələrin qarşılıqlı əlaqələrinin yüksək səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. Qeyri-verbal komponent vizual və səs kanalı vasitəsilə həyata keçirilir. Nitqin təsirinin müxtəlif: leksik-semantik, fonoloji, prosodik (səs, temp, pauzalar, hündürlük, intonasiya, tembr və s.), somatik (əllərin hərəkəti, müəyyən baxış), ekstralinqvistik səviyyələrini ayırd etmək

mümkündür. Bu vasitələrin istifadəsi auditoriyanın diqqətini çəkməyə, maraq oyatmağa, onları müəyyən mövzular ətrafında düşünməyə təşviq etməyə və seçici ilə emosional əlaqə yaratmağa xidmət edir.

MÜZAKİRƏ

Aparılan təhlil göstərdi ki, Fransa prezident seçkiləri ərəfəsində yayımlanan siyasi reklam və təbliğat materialları yalnız informativ deyil, həm də güclü simvolik və emosional yüklü mesajlar daşıyır. Namizədlər seçki kampaniyalarında yalnız mətn və nitqlə deyil, həm də çoxmodal kommunikasiya vasitələri ilə seçici davranışına təsir göstərməyə çalışırlar. Bu isə siyasi diskursun təkcə məzmun deyil, forma baxımından da strateji şəkildə qurulduğunu göstərir. Əldə olunan bu kimi nəticələrin siyasi kommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər, eləcə də diskurs və media tədqiqatçıları üçün maraq doğuracağı və gələcək araşdırmalarda müxtəlif ölkələrin seçki kampaniyalarının müqayisəli təhlili, həmçinin sosial media diskursunun daha dərindən öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli töhfə verəcəyi qənaətinə gəlmək mümkündür.

ƏDƏBİYYAT

1. Vidéos: Clip de campagne officiel – Marine Le Pen [enregistrement vidéo] – 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=baSrO54zDqk>
2. Vidéos: Clip officiel de campagne d'Emmanuel Macron [enregistrement vidéo] – 2017, le 19 avril. https://www.youtube.com/watch?v=psfbQL_L0GA